

ПАРРАНДАЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИДА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

1. Рахматалиев Музаффар Эшдавлатович

2. Абдурахмонов Нурбек Аззам ўғли

1. “ТИҚХММИ” МТУ, PhD

2. “ТИҚХММИ” МТУ талабаси

<https://10.5281/zenodo.7619711>

Annotation. Мақолада, паррандачилик хўжаликларида харажатлар ҳисобини юритиш, паррандачилик маҳсулотлари таннархини калькуляциялашни такомиллаштиришда паррандачилик хўжалиklarининг алоҳида хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда харажатлар ҳисобини юритиш ёритилган.

Key words. Харажатлар, таннарх, тўғри харажатлар, эгри харажатлар, ишлаб чиқариш, фойда, соф фойда.

Кириш. Бозор иқтисодиёти шароитида паррандачилик хўжаликларида харажатлар ҳисобини юритиш, паррандачилик маҳсулотлари таннархини калькуляциялашни такомиллаштиришда паррандачилик хўжалиklarининг алоҳида хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда харажатлар ҳисобини юритиш хўжаликнинг ҳисоб сиёсатининг элементи сифатида шакллантиришдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралда ПҚ-4611 “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу қарорнинг мақсади мамлакатимизда хорижий инвестицияларнинг кириб келиши учун инвестицион муҳитни яхшилаш, компанияларнинг инвестициявий жозибadorлигини ошириш, хорижий инвесторларни зарур ахборотлар билан таъминлаш, ҳисоботларнинг мазмуни ва таркибини ахборот фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларига уйғунлаштириш ва бошқа бир қатор вазифалар бўлиб ҳисобланади.

Бундан кўриниб турибдики, паррандачилик хўжалиklarининг бухгалтерия ҳисоботларида акс эттириладиган ишлаб чиқариш қувватларининг аҳволи, харажатлар ва таннарх, маҳаллийлаштириш ва рентабеллик даражаси каби кўрсаткичлар бугунги кунда ўта муҳим аҳамият касб этишини алоҳида таъкидлаш лозим. Бу масалада паррандачилик хўжаликларида харажатлар ҳисобининг назарий асослари асосий объектлари ҳисобланади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Хўжаликларда харажатлар ҳисобининг назарий асосларини хорижлик иқтисодчи олимлар Х.Андерсон, К.Друри, Б.Нидлз, Ч.Хорнгрен, МДХ иқтисодчи олимлари А.Ф.Аксененко, М.А.Вахрушина, Н.Д.Врублевский, Т.П.Карпова, Н.П.Кондраков, шунингдек, Республикамиз иқтисодчилари А.К.Ибрагимов, А.А.Каримов, А.Х.Пардаев, Б.А.Хасанов, А.И.Аликулов, Р.О.Холбеков ва бошқаларнинг илмий ва ўқув-услубий ишларида ўз аксини топган. Бироқ, бу илмий ишларнинг аксариятида иқтисодиётни модернизациялаш шароитида юзага келган муаммолар тўлиқ қамраб олинмаган, яъни уларнинг айрим жиҳатларигина тадқиқ этилган.

Тадқиқотлар методологияси. Мазкур мақолада илмий билишнинг анализ ва синтез, индукция ва дедукция, тизимли ёндашув, статистик ва молиявий таҳлил ҳамда иқтисодий-математик усуллардан фойдаланилди.

Асосий қисм. Паррандачилик хўжалигининг ишлаб чиқариш харажатлари деб, паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатларга айтилади. Уларга хом-ашё,

материал, ёқилғи, амортизация ажратмаси, ишчи-хизматчиларга иш ҳақи ва паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа харажатлар киради. Агар бир хил паррандачилик маҳсулот ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатларнинг жами суммасини ишлаб чиқарилган паррандачилик маҳсулотлари сонига тақсимласак, ишлаб чиқарилган бир бирлик паррандачилик маҳсулотнинг таннархини топамиз. Паррандачилик маҳсулотларининг таннарх кўрсаткичи хўжалик фаолиятида муҳим сифат кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. У қанча, паст бўлса, ишлаб чиқариш рентабеллиги шунча юқори бўлади. Таннархга хўжаликнинг ҳамма харажатлари қўшилмайди, баъзи харажатлари бошқа манбалар ҳисобидан қопланади. Масалан, фойда ҳисобидан давр харажатлари қопланади. Паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш харажатлари харажат калкуляция моддалари бўйича ишлаб чиқариш турлари, харажатларнинг вужудга келиш жойлари, паррандачилик маҳсулотлари турлари бўйича бухгалтерия ҳисобида акс эттирилади. Харажатларни ҳисобга олиш ҳамда паррандачилик маҳсулотлари таннархини калкуляция қилишдан асосий мақсад ишлаб чиқариш ва сотиш билан боғлиқ харажатларни ўз вақтида, тўлалигича ва ҳаққоний аниқлаш, шу билан бирга айрим паррандачилик маҳсулотларининг ҳақиқий таннархини ҳисоблаш ҳамда хўжалик ресурслари ва пул маблағлари ишлатилиши устидан назоратни ўрнатишдан иборат. Мустақиллик йилларида мамлакатимизда бухгалтерия ҳисоби ислоҳоти амалга оширилиши энг асосий масалалар бўйича ўзгаришлар бўлишига олиб келди. Корхонада харажатларни туркумлаш, таснифлаш ҳамда маҳсулот таннархини шакллантириш, харажат ва даромадларни ҳисобга олиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 05 февралдаги № 54-сонли “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низом асосида юритилади. Мазкур Низомнинг қабул қилиниши мамлакатимиз бухгалтерия ҳисобида тубдан ўзгаришлар бўлишига сабаб бўлди. Ушбу Низом харажатларнинг моҳияти, хўжаликнинг ҳисобот давридаги фойдаси билан боғлиқлигидан келиб чиқиб тақсимлашни белгилаб берди. Харажатлар ҳисобининг айнан шу тизимга яқинлаштирилиши бозор иқтисодиёти шароитида бухгалтерия ҳисоби бажариши керак бўлган вазифалардан келиб чиқди. Ҳозирги кунда иқтисодиётнинг барча тармоқларида рақобатли кураш кетмоқда ва ушбу курашдаги асосий воситаларидан бири бўлиб паррандачилик маҳсулотлари таннархини пасайтириш ҳисобланмоқда. Аммо, харажатларни пасайтириш бўйича маъмурий чораларга ўтишдан олдин уларни тўғри ҳисоблаш ва паррандачилик маҳсулотлари турлари ўртасида тақсимлаш талаб қилинади. Харажатларни таснифлаш бўйича кўплаб услубиётлар орасида энг кенг тарқалганлари ва амалиётда кўп қўлланиладиган ёндашувлар қуйидагилардан иборат: - Харажатларни объектга бўлган муносабатига кўра таснифлаш; - Харажатларни ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгаришига кўра таснифлаш. Биринчи услубиёт бўйича харажатлар тўғри ва эгри харажатларга бўлинади. Тўғри харажатларни иқтисодий жиҳатдан асосли усул билан объектга бевосита ўтказиш мумкин бўлади. Эгри харажатлар объект билан бевосита алоқага эга бўлмайди ва одатда бир неча объектларга тегишли бўлади. Масалан ишлаб чиқариш персоналининг меҳнат ҳақи тўғри харажат бўлса, цех бошлиғининг меҳнат ҳақи эгри харажат ҳисобланади. Ушбу тасниф ишлаб чиқариш ҳажмидан қатъий назар маълум турдаги паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш тўғрисидаги қабул қилинган қарорнинг харажатларга таъсирини ўрганишда қўлланилади. Иккинчи услубиётни қўллаганда ўзгарувчан ва доимий харажатлар ажратиб кўрсатилади. Ўзгарувчан харажатларнинг умумий суммаси ишлаб чиқариш ҳажмига тўғри мутаносиб равишда ўзгариб туради. Доимий харажатларнинг умумий суммаси эса ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгариши билан ўзгаришсиз қолади. Масалан, хом ашё ва материаллар ўзгарувчан харажатлар, амортизация ажратмалари эса доимий харажатлар. Яна шундай харажатлар ҳам борки, улар ишлаб чиқариш ҳажмига нисбатан тўғри бўлмаган мутаносибликда ўзгаради. Бундай харажатларни шартли-доимий ёки шартли ўзгарувчан деб номлаш одат тусига

кирган. Кўпинча ҳисоб-китобларни мураккаблаштирамаслик учун уларни ўзгарувчан ёки доимий харажатларга қўшиб юборишади. Юқорида келтирилган таснифнинг мантиғидан хулоса қилиб айтиш мумкинки, у ишлаб чиқариш хажмининг харажатлар миқдорига таъсирини ўрганишда қўлланилади. Хўш, ушбу икки тасниф усулидан қай бирининг қўлланилиши нарх шакллантириш ёки бирор паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича бошқарувқарорларини қабул қилишда кўмак бўлади. Буни аниқлаш учун ҳар бир ёндашувнинг афзалликлари ва камчиликларини кўриб чиқиш талаб этилади. Харажатларни тўғри ва эгри харажатларга таснифлаш паррандачилик маҳсулотларининг бирилигини тўлиқ таннарх бўйича калкуляция қилишда қўлланилади. Бунда барча тўғри харажатлар ва барча эгри ишлаб чиқариш харажатлари ишлаб чиқарилган паррандачилик маҳсулотлари таннархига киритилади. Эгри харажатлар паррандачилик маҳсулотлари турлари ўртасида танланган тақсимот базасига мутаносиб равишда тақсимланади.

Эгри харажатларни тақсимланиш схемаси. Тўлиқ таннарх тўғрисидаги маълумотлар қўйидаги холларда зарур бўлиши мумкин:

Биринчидан, тўлиқ ишлаб чиқариш таннархи тугалланмаган ишлаб чиқариш, товар-моддий захиралар миқдорини, таннарх ва молиявий натижа ўсаткичларини аниқлаш учун асос бўлади.

Иккинчидан, ушбу кўрсаткич алоҳида паррандачилик маҳсулотлари, маҳсулотлар гуруҳи ва бўлинмалар рентабеллигини тахлили қилиш имконини беради ва уларни келгусида ишлаб чиқаришни мақсадга мувофиқлиги тўғрисида қарор қабул қилишга кўмаклашади. Учинчидан, тўлиқ таннарх кўрсаткичи нарх белгилашда, айниқса назорат қилинадиган нархларни белгилашда кенг қўлланилади. Сотиш баҳоси “тўлиқ таннарх + мукофот” формуласи орқали аниқланадиган шартномалар кенг тарқалган.

1-расм: Эгри харажатларни тақсимланиш схемаси .

Ўтгандаврда тўлиқ таннарх усули ишлаб чиқариш қувватларининг тўлиқ ишлаши ва нарх рақобатининг йўқлиги шароитидаги режали иқтисодиётда бошқарув қарорларини қабул қилишда кенг қўлланилган. Аммо, ҳозирги кунда ишлаб чиқариш қувватларининг тўлиқ ишлатилиши паррандачилик маҳсулотларига бўлган талаб билан белгиланади. Шу сабабли бошқарувчи олдида турган асосий вазифалардан бири маълум ишлаб чиқариш ҳажмида паррандачилик маҳсулотлари таннархи қанчага тенг бўлишини аниқлашдан иборат. Тўлиқ таннарх усулини қўллашда юқоридаги саволга жавобни фақат ҳисобот даври якунида олиш мумкин. Аммо бошқарувчи келгусидаги таннарх тўғрисидаги маълумотни ассортиментни режалаштириш вақтидаёқ билиши лозим. Харажатлар ва ишлаб чиқариш хажми ўртасида

алоқанинг йўқлиги тўлиқ таннарх бўйича калкуляциянинг бош камчилиги ҳисобланади.

Юқоридагидан ташқари тўлиқ таннарх усулининг яна қуйидаги камчиликларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

Биринчидан, эгри харажатларни паррандачилик маҳсулотлари турларига тақсимооти базаларини танлаш мезонларининг ҳар доим ҳам асосли бўлмаслиги. Қўлланилиши мумкин бўлган тақсимот базаларининг чекланган ва улардан бирини танлаш субъектив характерга эга. Бу масала айниқса паррандачилик маҳсулотлари таннархи таркибида тўғри материаллар ва меҳнат харажатларининг улуши катта бўлган замонавий юқори технологик компаниялар учун долзарб аҳамият касб этади. Кўпчилик анаънавий саноат тармоқларида эгри харажатларнинг ишлаб чиқарилган паррандачилик маҳсулотлари таннархидаги улуши 50% гача этиши мумкин. Масалан, қазиб олиш ва металлургия саноатида. Бўлинмаларга эгри харажатларнинг тақсимланиши бўлинма фаолият натижаларини бузиб кўрсатишини қуйидаги мисолдан кўришимиз мумкин. Тақсимот базаси сифатида энг кўп қўлланиладиган бўлинманинг сотиш ҳажмини оламиз.

Иккинчидан, эгри харажатларни ишлаб чиқарилган паррандачилик маҳсулотларига тақсимланиши ҳисобига фойда тайёр маҳсулотнинг омбордаги қодиқларининг ўзгаришига боғлиқ бўлиб қолади. Ноликвид захираларнинг йиғилиб қолиши шароитида хўжалик ҳисоб фойдасини ошишига эга бўлади.

Тўлиқ таннарх ва ўзгарувчан таннарх усуллари бўйича аниқланган натижанинг фарқланиши . Шу тариқа хулоса қилиш мумкинки, тўлиқ таннарх усули назарий жиҳатдан олиб қаралганда асосли ҳисобланади, аммо хўжалик олдида турган амалий масалаларни эчишда анча ноқулай ҳисобланади. Юқорида тилга олинган камчиликларини ўзгарувчан ва доимий харажатлар асосида тақсимлаш асосида четлаб ўтиш мумкин. Масалан, ушбу усул орқали захиралар қийматига фақат ўзгарувчан харажатлар киритилади, доимий харажатлар эса давр харажатларига ўтказилади. Бу фойдани захираларни ўзгариши таъсиридан бутунлай холос этади. Аммо ўзгарувчан харажатлар бўйича таннархни аниқлашнинг асосий амалий қиммати тез ўзгариб турадиган бозор муҳитида бошқарув қарорларини қабул қилиш ва таҳлил учун кенг имкониятлар лратади. Ушбу усулнинг Ғарбнинг бошқарув ҳисоби тизимларида қўлланилиши бежиз эмас. Ўзгарувчан ва доимий харажатлар тўғрисидаги маълумотларни қўллайдиган энг кенг тарқалган таҳлилий инструментларга қуйидагилар киради:

- “Харажатлар-Ҳажм-Фойда” боғланиши таҳлили; - Маржинал даромад асосида нарх шакллантириш; - Муқобил вариантни танлаш.

Фойда (Тўлиқ таннарх усули) Фойда (Ўзгарувчан харажатлари)

Давр охирига тайёр паррандачилик маҳсулотлари қолдиғидаги ишлаб чиқариш харажатлари
Давр бошига тайёр паррандачилик маҳсулот қолдиғидаги ишлаб чиқариш харажатлари

Ишлаб чиқариш ҳажми тўғрисида қарор қабул қилиш учун раҳбариятга ушбу қарорнинг баҳога, тушум ва фойдаги таъсирини билиши лозим.

Паррандачилик маҳсулотлари бирлигига ўзгарувчан харажатларни ва белгиланган сотиш ҳажмида умумий доимий харажатларни билиш хўжаликнинг кутилаётган фойдасини ҳисоблаш имконини беради. Бундай ёндашувнинг бўлмаслиги харажатларни бошқаришда салбий натижаларга олиб келиши мумкин. Масалан, бир сотиш тармоғи раҳбариятида бундай информациянинг йўқ бўлиши аянчли оқибатларга олиб келиши мумкин.

Ушбу тармоқ таркибига кирувчи дўконлар ҳар бир ҳисобот даври охирида фойдани қайд этишарди. Аммо бошқарувчи компания томонидан харажатлар тақсимлангандан сўнг дўконларнинг бир қисми доимо зарар билан чиқар эди. Тармоқ раҳбарияти зарар билан чиқаётган дўконларни ёпишга қарор қилди, аммо бошқарувчи компаниянинг харажатларининг асосий қисми доимий харажатлар эканлигини эътиборга олмаган. Бундай қарорнинг натижасини олдиндан билиш қийин эмас, дўконлар ёпилганидан сўнг бош компаниянинг доимий харажатлари қолган дўконлар ўртасида тақсимланди ва натижада улар ҳам зарар билан ҳисобот даврини тугатишди.

Таърифланган «Харажатлар-Хажм-Фойда» таҳлили олинган тушумдан ўзгарувчан харажатларни чегириш орқали аниқланадиган маржинал даромад кўрсаткичини ҳисоблаш услугиёти билан яқин алоқада бўлади. Маржинал даромад кўрсаткичи нарх белгилашда кенг қўлланилади. Маржинал даромад асосида қисқа муддатли нарх белгилаш бозорни қўлга киритиш ва ишлаб чиқарилган паррандачилик маҳсулотларининг янги бирлигидан тушум орқали барча ўзгарувчан харажатлар ва доимий харажатларнинг бир қисмини қоплаш учун қўлланилади. Зарарсизлик нуқтасига этгандан ва барча доимий харажатлар қоплангандан сўнг фойдани қайд этиш бошланади. Замонавий шароитда хўжаликлар ҳар доим ҳам 100% қувватда ишламайди. Шу сабабли қўшимча буюртмаларни олиш имкониятининг маржинал даромад кўрсаткичи асосида таҳлил қилиш хўжаликга ишлаб чиқариш дастурини оптимал тузишга ёрдам беради. Тўлиқ таннарх кўрсаткичи нуқтаи-назаридан қабул қилиниши мақсадга мувофиқ бўлмаган харидорларнинг таклифлари маржинал даромаднинг ҳисобланишидан сўнг қабул қилиниши мумкин.

Бундай қўшимча харажатлар доимий харажатларнинг бир қисмини бўлсада қоплаш ва натижада умумий молиявий натижани яхшилаш имконини беради. Ўзгарувчан харажатлар усулини мамлакатимизда қўллашга тўсиқ бўлиб турган нарса шуки, бухгалтерия ҳисобининг расмий тизими хали ҳам тўлиқ таннарх усулига йўналтирилган. Бундан ташқари, бошқарув ҳисобини автоматлаштириш бухгалтерия ҳисоби маълумотлари билан алоқада амалга оширилмоқда. Чунки ҳамма ҳам бир маълумотни ҳам бухгалтерия ҳисоби, ҳам бошқарув ҳисоби ахборотлар базасига киритишни истамайди. Натижада харажатларни тўғри ва эгри харажатларга бўлиш ва тўлиқ таннархни ҳисоблаш устун принцип бўлиб қолаверади. Аммо бу билан ўзгарувчан харажатлар усулидан тўлалигича воз кечиш шарт эмас. Тўғри ва эгри харажат моддалари ишлаб чиқариш хажмига нисбатан таснифланади ва уларга тегишли белги қўйилади. Масалан, ишлаб чиқаришда банд бўлганларга меҳнат ҳақи тўлашда «Меҳнат ҳақи учун тўғри харажатлар» модда доимий харажат сифатида таснифланади. Шу тартибда эгри харажатлар ҳам таснифланиб чиқилади. Тасниф белгисини қўллаш орқали ўзгарувчан харажатлар миқдорини автоматик аниқлаш ва маржинал даромадни аниқлаш имконини беради. Ушбу рақамлар маълумот учун қабул қилинади. Албатта бу ишлаб чиқарилган паррандачилик маҳсулотларини таннархини аниқлашда ўзгарувчан харажатлар усулини қўллаш имконини бермайди, лекин юқорида келтирилиб ўтилган молиявий таҳлил йўналишларини амалга ошириш имконини беради.

Хулоса. ҳар қандай таҳлил ишончли ва оператив бошқарув ҳисоботида асосланиши лозим. Аммо кўп холларда бошқарув ҳисоботи ва оператив бюджетлар фақат бухгалтерия ҳисоби маълумотлари асосида таҳлил қилинади. Бу боши берк кўчага кириб қолиш билан баробардир. Чунки бухгалтерия ҳисоботи меҳнат ҳақи, қўшилган қиймат солиғи ва ш.к. ҳисоб-китоблар сабабли вақт бўйича анча кечга қолади. Бир сўз билан айтганда, хўжаликда бошқарув ҳисоби тўлиқ амал қилиши учун оператив ва структуравий ҳисобот тизимини жорий қилиш лозим. «Харажатлар» тушунчаси жуда кенг қамровли бўлгани боис, алоҳида кўриб чиқишни талаб этади. Умуман олганда харажатлар дейилганда бир томондан бизнеснинг мавжуд

бўлишини шартларини яратадиган, иккинчи томондан эса фойдани камайтирадиган сабаблар билан боғлиқ масалалар кўз олдимизга келади. Қуйида харажатларнинг энг кенг тарқалган таснифи келтирилган:

Харажатлар туркумлиниши Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 05 февралдаги № 54-сонли “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низомга (бундан буён Низом деб айтилади) асосланган. Бу Низом бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўйича амалдаги қонунчиликни инобатга олган ҳолда хўжалик субъектлари бўлган (ўз фаолиятини банкда ҳисобкитоб счетини очиб олиб борадиган) юридик ва жисмоний шахслар - Ўзбекистон Республикасининг резидентлари томонидан маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархига қўшиладиган харажатларни бир хил қилиш мақсадида ишлаб чиқилган.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни. –Т.: 2016 йил 13-апрел. ЎРҚ-404-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 05 февралдаги № 54-сонли “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низоми.
3. Аликулов А.И. Харажатлар ҳисоби ва таҳлилининг назарий ҳамда амалий масалалари. Монография. "Fan va texnologiya», - Тошкент, 2010. -196 б.